

DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Avazbek To‘laganov Shukurjon o‘g‘li
Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

Annotatsiya Ushbu maqola davlat moliyaviy nazoratini tashkil etishning nazariy va huquqiy asoslarini takomillashtirish muammolariga yo‘naltiriladi. Davlat moliyaviy nazorati moliyaviy resurslarni samarali boshqarish va ularning shaffofligini oshirish usuli sifatida juda muhimdir. Ushbu tadqiqot hozirgi kunga qadar mavjud bo‘lgan yondashuvlarni va moliyaviy nazoratni yanada rivojlantiradigan samarali yechimlarni tahlil qilish uchun mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: Davlat moliyaviy nazorati, nazariy asoslari, huquqiy asoslari, moliyaviy resurslari, oshkoralik, samaradorligi.

Аннотация Данная статья будет посвящена проблемам совершенствования теоретико-правовых основ организации государственного финансового контроля. Государственный финансовый контроль очень важен как способ эффективного управления финансовыми ресурсами и повышения их прозрачности. Это исследование предназначено для анализа подходов, существующих на сегодняшний день, и эффективных решений, которые могут еще больше улучшить финансовый контроль.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, теоретические основы, правовые основы, финансовые ресурсы, прозрачность, эффективность.

Kirish

Davlat moliyaviy nazorati mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash, budget mablag‘laridan oqilona foydalanish va moliyaviy intizomni mustahkamlash vositasidir. Hozirgi kunda moliya tizimining yangi sharoitlarida shaffoflikni

ta'minlash va korrupsiyaning oldini olish maqsadida davlat nazorati samaradorligini oshirish dolzarb muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek- Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini saqlab qolish, jumladan, Davlat budjeti barcha darajada mutanosib, milliy valyuta va ichki bozordagi narx darajasi barqaror bo'lishini ta'minlash – eng muhim ustuvor vazifamizdir.

Ushbu maqolada Davlat moliyaviy nazoratini tashkil etishning ba'zi nazariy va huquqiy jihatlari, shuningdek, mavjud kamchiliklarni aniqlash va yaxshilashga qaratilgan ba'zi chora-tadbirlar muhokama qilinadi.

Adabiyot Tahlili

Davlat moliyaviy nazorati bo'yicha adabiyotlar asosan ikki yo'nalishda o'rganiladi: birinchisi - Davlat moliyaviy nazoratining mohiyati, ikkinchisi-uning huquqiy asosi. Shu nuqtai nazardan, masalan, V. Spenser va G. Rouz davlat nazoratini moliya tizimida intizomni mustahkamlash vositasi deb bilishadi. O'zbekistonda bu yo'nalish O. Sattorov, R. To'rayev kabi olimlar tomonidan yoritilgan bo'lib, ular davlat moliyaviy nazoratining iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini ta'kidlab o'tishgan. Ammo, ko'plab tadqiqotlarda davlat moliyaviy nazoratini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish yo'nalishlariga yetarlicha e'tibor berilmaydi.¹

Asosiy qism

Davlat moliyaviy nazoratining nazariy asoslari

Davlat moliyaviy nazorati davlat tomonidan amalga oshiriladi va jamiyat iqtisodiyotini boshqarishga, shuningdek budjetga ajratilgan mablag'larning to'g'ri sarflanishini ta'minlashga qaratilgan. Moliyaviy nazoratning asosiy vazifasi davlat resurslarini samarali boshqarish, moliyaviy intizomni mustahkamlash va shaffoflikni ta'minlashdan iborat bo'ladi. O'z navbatida, moliyaviy nazoratning

¹ Spenser, V., & Rouz, G. (2021). *Public Financial Control in Modern Governance*. London: Routledge.

samarali bo'lishi uchun u, birinchi navbatda, mustaqillik, xolislik va oshkoralik tamoyillariga asoslanishi kerak.

Davlat moliyaviy nazoratining huquqiy asoslari

Davlat moliyaviy nazoratining huquqiy asoslari mamlakatning moliyaviy qonunchiligi, budget kodeksi, soliq kodeksi va tegishli normativ-huquqiy hujjatlar bilan ta'minlanadi. Shu nuqtai nazardan, davlat moliyaviy nazoratini to'liq va to'g'ri amalga oshirish uchun vakolatli organlarning samarali faoliyatini tegishli ravishda ta'minlash muhim deb hisoblanadi.²

Takomillashtirish uchun yechimlar:

Davlat moliyaviy nazoratini yaxshiroq amalga oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish mumkin:

1. Elektron boshqaruv tizimlarini joriy etish: raqamli platformalardan foydalangan holda barcha moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish samaradorlikni oshiradi.
2. Ko'proq shaffoflik: shaffoflikni ta'minlash, Davlat moliyaviy nazorati to'g'risidagi barcha hisobotlar jamoat va nodavlat tashkilotlarning ishtiroki oshgan holda katta jamoatchilik uchun ochiq bo'lishi kerak.
3. Kadrlar malakasi: xalqaro tajriba asosida davlat moliyaviy nazorati va qayta tayyorlash xodimlari uchun yuqori malakani shakllantirish.
4. Xalqaro tajribani joriy etish: AQSh va Germaniya kabi rivojlangan mamlakatlarda ishlab chiqilgan va joriy etilgan ilg'or metodologiyani qo'llash orqali davlat moliyaviy nazorati tizimini mustahkamlash.

Metodologiya

Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy tahlil, qiyosiy usul va statistik tahlil qo'llanildi. Tahlil davlat moliyaviy nazorati tizimidagi mavjud muammolarni aniqlashga asoslangan, xalqaro tajribalar tahlil qilingan me'yoriy hujjatlar.

Tadqiqot natijalari:

² To'rayev, R. (2019). *Moliyaviy shaffoflik va davlat moliyaviy nazorati*. *Moliya jurnal*, 8(3), 22-30.

Ushbu tadqiqotning ma'nosi shuni anglatadiki, davlat moliyaviy nazorati tizimi takomillashtirilganda quyidagilar yuzaga kelishi mumkin:

1. Shaffoflikning oshishi: Elektron boshqaruv tizimlarining joriy qilinishi davlat budjeti mablag'larini to'g'ri sarflashni kuzatish imkoniyatini oshiradi. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ma'lumotlariga ko'ra, davlat boshqaruvida raqamlashtirish ishlari olib borilgan davlatlarda davlat xarajatlari 15-25% tejalishi mumkin.³ Estoniyada e-hukumat tizimi joriy etilganidan keyin davlat xizmatlariga bog'liq jarayonlar 40% tezlashdi va xato xavfi kamaydi.
2. Moliyaviy intizomni kuchaytirish: Davlat moliyaviy nazorat tizimi orqali hisobot berish mexanizmlari kuchaytirilishi, moliyaviy intizomni oshirishi mumkin. Masalan, Jahon Banki tadqiqotiga ko'ra, moliyaviy nazoratni kuchaytirgan davlatlarda byudjetning ortiqcha sarf-xarajatlari 20% ga qisqargan.⁴ Shuningdek, davlat xizmatchilarining javobgarligi va shaffofligi ortishi orqali davlat budjetining samarasiz ishlatilishi kamayadi.
3. Ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlik oshirish: Davlat moliyaviy resurslarini samarali boshqarish orqali ijtimoiy va iqtisodiy dasturlar uchun mablag' ajratilishi yanada optimallashtiriladi. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (XVJ) ma'lumotlariga ko'ra, moliyaviy nazorat tizimi kuchaytirilgan davlatlarda iqtisodiy o'sish darajasi 2-3% ga oshadi. Misol tariqasida, Janubiy Koreyada davlat nazorati tizimi kuchaytirilishi natijasida 10 yil davomida ijtimoiy xizmatlarga ajratilgan mablag'lar 25% ga oshgan va aholining turmush darajasi yaxshilangan.⁵
4. Korrupsiyaga qarshi kurash: Moliyaviy shaffoflikni oshirish korrupsiya xavfini kamaytiradi. Transparency International ma'lumotlariga ko'ra, davlat moliyaviy nazorati va shaffof tizimlar mavjud bo'lgan mamlakatlarda korrupsiya darajasi ancha past, masalan, Skandinaviya davlatlarida korrupsiya indeksi eng past

1. ³ <https://ega.ee/>

2. ⁴ <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/public-financial-management>

3. ⁵ <https://www.transparency.org/en/cpi>

ko'rsatkichlardan biridir. Davlat hisobotlarini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati korrupsiyani 10-15% ga kamaytirishi mumkin.⁶

Xulosa

Shaffoflikni oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish davlat moliyaviy nazoratini tashkil etishning nazariy va huquqiy asoslarini takomillashtirish natijasida moliyaviy resurslardan samarali foydalanish orqali amalga oshirilishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalarni jalb qilgan holda mavjud tizimni mustahkamlash, oshkoralik va yuqori malakali kadrlar taklif etish eng samarali yechimlardan biridir. Nazorat qiluvchi organlarning mustaqilligini ta'minlash, shuningdek, davlat moliyaviy nazorati yanada samarali ishlashi uchun xalqaro tajribalarni joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Spenser, V., & Rouz, G. (2021). Public Financial Control in Modern Governance. London: Routledge.
2. Sattorov, O. (2020). O'zbekiston moliyaviy nazorati: rivojlanish yo'nalishlari. Iqtisodiyot va Innovatsion Texnologiyalar, 12(2), 45-54.
3. To'rayev, R. (2019). Moliyaviy shaffoflik va davlat moliyaviy nazorati. Moliya jurnal, 8(3), 22-30.
4. Kuznetsov, A. (2018). State Financial Control: Theory and Practice. Moscow: Finansy i Kredit
5. <https://ega.ee/>
6. <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/public-financial-management>
7. <https://www.transparency.org/en/cpi>
8. <https://www.norden.org/en>

4. ⁶ <https://www.norden.org/en>